

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Prevalencia del biotipo periodontal en estudiantes del sexto semestre de la Facultad de Odontología, Universidad de Guayaquil

Prevalence of periodontal biotype in sixth semester students of the School of Dentistry, University of Guayaquil

Miriam Tomalá Bailón¹, Jossue Narváez Guerrero², Cesar Palacios Jurado³, Verónica Maroto Hidalgo⁴
Gina Vásquez Armas⁵

¹ Odontóloga. Universidad de Guayaquil. Ecuador.

² Especialista en Periodoncia e Implantología Quirúrgica. Docente Universidad de Guayaquil. Ecuador.
<https://orcid.org/0009-0002-2380-9753>

³ Especialista en Prótesis Dentaria. Docente Universidad de Guayaquil. Ecuador. <https://orcid.org/0009-0007-2978-8419>

⁴ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-1021-8236>

⁵ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-0520-6492>

Correspondencia:
jossue.narvaezg@ug.edu.ec

Recibido: 08/04/2025

Aceptado: 09/05/2025

Publicado: 12/05/2025

RESUMEN

El biotipo periodontal es la característica morfológica del periodonto que rodea los dientes. Puede ser fino o grueso y afecta la respuesta a tratamientos dentales, cicatrización y riesgo de recesión gingival. Es clave en odontología estética y quirúrgica. Objetivo: determinar la prevalencia de biotipo periodontal en estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Odontología en el período 2019-2020, ciclo II. Materiales y Métodos: Investigación de tipo cuantitativo, no experimental, descriptivo y de campo. Con una muestra de 74 estudiantes del sexto semestre jornada matutina, de la Facultad de Odontología durante el período 2019-2020, ciclo II. La muestra que se tomó fue el 70% del total de la población es decir en este caso se analizó a 74 estudiantes, sanos sin enfermedad periodontal o uso de ortodoncia tanto género masculino y femenino. La toma de muestra se la realizó mediante fotografías y evaluación clínica intraoral. Resultados: se determinó que el biotipo periodontal más frecuente es el biotipo periodontal fino con el 64,86%, teniendo en cuenta que el sexo predominante es el sexo femenino con el 70,27% y un 59,46% tienen una edad de 21 años. Conclusiones: En el biotipo periodontal fino, los dientes anteriores poseen una corona clínica larga y estrecha con el punto de contacto proximal en el tercio incisal, mientras que en el biotipo periodontal grueso la encía marginal es más gruesa, una zona más amplia del tejido queratinizado fino y una altura más baja de las papilas interdetales dan una forma de las coronas más cuadradas. Palabras Clave: Biotipo periodontal. Tratamientos dentales. Recesión gingival.

ABSTRACT

Periodontal biotype is the morphological characteristic of the periodontium surrounding the teeth. It can be thin or thick and affects the response to dental treatments, healing and risk of gingival recession. It is key in esthetic and surgical dentistry. Objective: To determine the prevalence of periodontal biotype in sixth semester students of the Faculty of Dentistry in the period 2019-2020, cycle II. Materials and Methods: Quantitative, non-experimental, descriptive and field research. With a sample of 74 students of the sixth semester, morning session, of the Faculty of Dentistry during the period 2019-2020, cycle II. The sample taken was 70% of the total population, that is to say, in this case 74 healthy students without

periodontal disease or orthodontic use were analyzed, both male and female. The sample was taken by means of photographs and intraoral clinical evaluation. Results: It was determined that the most frequent periodontal biotype is the fine periodontal biotype with 64.86%, taking into account that the predominant sex is female with 70.27% and 59.46% are 21 years old. Conclusions: In the thin periodontal biotype, the anterior teeth have a long and narrow clinical crown with the proximal contact point in the incisal third, while in the thick periodontal biotype the marginal gingiva is thicker, a wider area of thin keratinized tissue and a lower height of the interdental papillae give a more squared crown shape
Keywords: Periodontal biotype. Dental treatments. Gingival recession.

INTRODUCCIÓN

La función principal que cumple el periodonto consiste en lograr la unión del diente con el tejido óseo de los maxilares y permite mantener la integridad de cada una de las superficies de la mucosa masticatoria de la cavidad bucal. El periodonto también se denomina como aparato de inserción o de los tejidos de sostén de las piezas dentarias, constituyendo la unidad de desarrollo, biológica y funcional, el cual experimenta determinados cambios de la edad y en algunos casos se encuentran sometidas a diferentes modificaciones morfológicas que se encuentran en relación con las alteraciones funcionales y del ambiente bucal. (1).

La presente investigación se relaciona con el desarrollo de la prevalencia de biotipo periodontal, teniendo en cuenta que el biotipo periodontal se define un factor determinante para el desarrollo de signos y síntomas propios de la enfermedad periodontal, en caso de que existiera y es de gran importancia ya que permite realizar un tratamiento odontológico adecuado e integral de acuerdo al diagnóstico realizado por el profesional (2).

Desde el punto de vista clínico, se puede determinar que los pacientes se diferencian de acuerdo a su arquitectura periodontal, a través de este, se puede determinar el plan de tratamiento específico. La determinación de la prevalencia, requiere desarrollar métodos confiables que permiten observar diferentes parámetros de estas, tales como el grosor del biotipo, a través de las diferencias, el profesional podrá establecer un tratamiento adecuado para obtener resultados mayormente favorables.

La identificación del biotipo gingival, se considera en la actualidad un factor determinante para el desarrollo de patologías de carácter periodontal, en el caso que existiera, por consiguiente, para determinar el biotipo periodontal, se debe seleccionar los métodos más adecuados, confiables y que se puedan cuantificar. Estos permiten comprobar principalmente el grosor de la encía y de esta manera obtener resultados favorables. En la actualidad se han desarrollado diferentes mecanismos para su diagnóstico dentro de los cuales se destacan por su rapidez, costo y de acuerdo a la invasión (3).

Teniendo en cuenta que, a través de la observación, se puede determinar la relación de este con el sexo del paciente, ya que con frecuencia existen diversas enfermedades periodontales que afectan con mayor proporción a un determinado sexo. Asimismo, otro factor indispensable para la salud periodontal es el análisis de nivel de queratina que posee la encía, pues es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de una enfermedad (4).

En una investigación realizada, se puede determinar que la prevalencia de biotipo grueso es de un 85% frente al biotipo fino con un 15%. Teniendo en cuenta que de acuerdo con la morfología gingival, se determinó que el 38,4% corresponde biotipo grueso, en relación al 30,3% corresponde al biotipo grueso (5).

Por los motivos anteriormente expuestos, a través del presente estudio se pretende determinar la prevalencia de biotipo periodontal en estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Odontología en el período 2019-2020, ciclo II, así como identificar el tipo de biotipo periodontal

más frecuente de acuerdo a la edad y sexo y evaluar las características del biotipo periodontal en estudiantes del sexto semestre.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

PERIODONTO

Se define al periodonto, como un conjunto de tejidos que permiten servir de sostén para las piezas dentales, el periodonto se encuentra formado por varias estructuras como, la encía, hueso alveolar, ligamento periodontal y el cemento radicular. Aunque en algunos casos, el cemento radicular se considera parte de las estructuras propias del diente y en algunos casos se considera dentro del periodonto debido a su origen embrionario y por función servir de sostén el diente (1).

PERIODONTO DE PROTECCIÓN

Encía

La encía forma parte de la mucosa masticatoria que se encarga de recubrir la apófisis alveolar y de rodear la porción cervical de las piezas dentarias. Se encuentra compuesta por una capa de tejido epitelial y un tejido conjuntivo subyacente denominado lámina propia. La encía recibe su forma y textura gracias a la erupción de los dientes. Desde el punto de vista coronario, la encía de color rosado termina en el margen gingival libre con contornos festoneados. Asimismo, desde el punto de vista apical, la encía se continúa con la mucosa del alveolo laxa y de color rojo oscuro, de la cual se encuentra separado a través de la línea demarcatoria que por lo general fácilmente se reconoce y se denomina unión mucogingival (1).

La encía se divide en dos zonas, la encía marginal o denominada libre y la encía insertada. Estas dos regiones se combinan para desarrollar la punta de la encía, la cual se extiende desde el sentido coronal entre los dientes. Dicha extensión se conoce como papila interdientaria. La cantidad y densidad de la encía insertada van aumentando con la edad. Desde el punto de vista clínico, se encuentra reconocido como la encía delgada, se retraen frente a la irritación bacteriana y no bacteriana, a

diferencia de la encía gruesa que puede responder a la irritación y tiende a recuperar la forma durante la cicatrización luego de la terapia periodontal (6).

Característica de la encía sana

Entre las principales características que permiten mencionar que la encía es sana, se encuentra:

- *Color.* Con frecuencia, el color de la encía debe identificarse como rosado pálido, sin embargo este depende del aporte vascular, grosor y grado de queratinización del epitelio, así como la presencia de células pigmentadas (7).
- *Tamaño.* Se corresponde a la suma de cada una de las masas de los elementos celulares e intercelulares de la encía, así como a su vascularización. Su tamaño varía de acuerdo al nivel de la salud. En patología periodontal, la encía se ve alterado por el tamaño de extravasación de los líquidos durante la inflamación (8).
- *Forma.* La forma de la encía va a depender del contorno y tamaño de las áreas que se encuentran entre cada una de las piezas dentarias, las cuales, depende de su posición y forma con respecto a los alveolos. La pulpa gingival es la parte coronal de la encía a nivel interproximal. Su margen es delgado y termina en contra del diente (9).
- *Consistencia.* La encía posee una consistencia firme y resiliente, a excepción del margen libre, se fija con firmeza al hueso subyacente. La naturaleza del hueso del alveolo, permiten determinar la consistencia firme de la encía insertada. Las fibras gingivales contribuyen a la firmeza de este margen (7).
- *Textura superficial.* Cuando la encía es sana, normalmente es rugosa y granulada, presentando un puntado con aspecto de cáscara de naranja en la gran mayoría de casos (7).

Encía marginal o libre

Esta encía posee un color rosado coralino, su superficie es opaca y de consistencia firme. Se denomina también como encía no insertada y se corresponde al margen del

borde de la encía, la cual rodea a los dientes a modo de collar. En la cara vestibular y lingual de los dientes, se extiende desde el margen gingival hasta el surco, ubicando a nivel de la conexión cemento-adamantina (1).

En aproximadamente la mitad de los casos, se puede identificar una depresión lineal de la superficie, en donde el surco gingival libre la separa de la encía insertada. Con frecuencia posee 1mm de ancho, esta encía forma la pared de tejido blando del surco, la cual puede separarse de la superficie de la pieza dentaria a través de una sonda periodontal (10).

Encía insertada o adherida

La encía insertada o también denominada adherida, se continúa con la anterior, es firme y resiliente y se encuentra fijada al periostio del hueso del alveolo, la cual presenta pequeñas depresiones a nivel de su superficie. La superficie vestibular de la encía insertada, se extiende hasta la mucosa alveolar laxa y móvil y separada de la unión mucogingival (11). El ancho de la encía varía de acuerdo a las diferentes zonas de la boca, con frecuencia a nivel de la región de los incisivos es de 3.5-4.5 a nivel del maxilar y de 3.3-3.9 mm a nivel de la mandíbula y en menor medida en los segmentos posteriores.

Encía papilar o interdental

Ocupa el nicho gingival, que es el espacio interproximal por debajo del área de contacto. La encía interdental puede ser piramidal o tener forma de "col". La forma de la encía en un espacio interdental determinado depende del punto de contacto entre los dos dientes contiguos y de la presencia o ausencia de cierto grado de recesión (12). Las superficies vestibular y lingual convergen hacia el área de contacto interproximal, y las mesiales y distales son algo cóncavas. Los márgenes laterales y el extremo de las papilas interdentes están formados por una continuación de la encía marginal de los dientes adyacentes. La porción intermedia se compone de encía insertada (11).

Encía queratinizada

Se define como una mucosa que se ha especializado, se encuentra cubierta por queratina, la cual se encuentra en la encía libre e insertada y va desde el margen gingival hasta la línea que se forma de la unión de la mucosa con la encía, denominada línea mucogingival. El ancho de la encía queratinizada puede ser de entre 1mm y 9mm, este puede variar de acuerdo a la edad, del maxilar y de la localización y su posición con respecto al espacio alveolar correspondiente.

Unión mucogingival (UMG)

Se define como la zona que se encarga de separar la encía adherida de la mucosa del alveolo, el cual es móvil, laxo y de color rojizo. En la cara que se encuentra en contacto con el palatino no existe la línea mucogingival, debido a que el paladar duro y la apófisis alveolar se encuentran revestidos por la mucosa de tipo masticatoria. Sin embargo, la unión de la mucosa con la encía se reconoce a través de la observación y se observa el cambio a un color rojo y uniforme y durante el proceso de tracción se distingue la movilidad de la mucosa alveolar a diferencia de la encía. Esta unión permanece igual durante la vida adulta (12).

Epitelio de unión

Se define como un epitelio escamoso sin queratina, que se encuentra en la periferia del diente al nivel de la unión amelocementaria, la misma que provoca la adherencia de la encía con la pieza dentaria. Se encuentra formado con frecuencia a partir de la confluencia del epitelio reducido en el esmalte y tejido bucal, cuando las coronas emergen en la parte intraoral (13).

Surco gingival

El surco gingival se define como un surco de poca profundidad o también como un espacio que circunda a la pieza dentaria, se encuentra formado por la superficie del diente de un lado y por el revestimiento del epitelio del margen gingival libre por el otro; el cual tiene la característica de ser un epitelio escamoso que actúa como especie de membrana semipermeable, por donde

los productos tóxicos pueden atravesar y abrirse paso a las encías, permitiéndole tener la capacidad de queratinizarse si es expuesto al medio intraoral. La medición clínica se realiza con una sonda periodontal en donde los valores son de 2 a 3 mm (14).

Espacio biológico

El término denominado espacio biológico hace referencia a la inserción combinada del epitelio de unión y el tejido gingival. Desde el punto de vista histológico y morfológico, no se considera el surco gingival dentro de dicha definición. Sin embargo diversas investigaciones realizadas, identificaron las medidas promedio para el epitelio de unión y la inserción de conectividad la cual va desde 1.04 y 0,97mm respectivamente (15).

PERIODONTO DE INSERCIÓN

Cortical ósea alveolar

Esta forma parte del periodonto de inserción, la cual se encuentra compuesta por hueso compacto y a través de este forman el alveolo propiamente dicho. Su función permite soportar a los dientes por medio de fibras de colágeno, las cuales se insertan en el cemento del diente, además, sirve como instrumento de inserción de la mucosa (16).

Posee un papel importante para mantener al diente en el alveolo y brindarle movilidad dentro del mismo. Además, permite soportar, absorber y distribuir de manera fisiológica cada una de las fuerzas que ejerce sobre cada uno de los dientes para no deteriorar los tejidos. La cortical ósea alveolar se encuentra formada por (16):

- *Bundle Bone*. También se lo conoce como hueso fascicular, el cual tiene como principal función, cubrir internamente la tonalidad del alveolo y permite insertar a las fibras principales del ligamento periodontal o también conocidos como fibras de Sharpey. Este se encuentra perforado para poder brindar paso al paquete neurovascular. Este hueso es inherente a la pieza dentaria, por lo que cuando ocurre una extracción, este hueso es reabsorbido.

- *Hueso de sostén*. Es de origen medular, la cual tiene la función de soportar al anterior, brinda nutrición y se encarga de reparar al hueso.

Ligamento periodontal

Se define como un tejido de carácter blanco, vascularizado y celular, que se encarga de rodear las raíces de cada una de las piezas dentarias, conectando el cemento con la pared del alveolo. Asimismo, en sentido coronal, el ligamento periodontal se continúa a través de la lámina propia de la encía y se encuentra delimitada por los haces de fibra que se encuentran conectadas a la cresta ósea alveolar con la raíz, por medio de fibras de la cresta del alveolo (1).

Cemento

El cemento es parte del tejido mesenquimático calcificado y sin vasos sanguíneos, forma la cubierta externa de la raíz. Su función principal es de revestir y adherir las fibras principales al ligamento del periodonto. Entre los principales tipos de cemento radicular se encuentran el cemento acelular o también denominado primario y el cemento celular o denominado secundario, aunque ambos se encuentran formado de una matriz interfibrilar calcificada y fibrillas de colágeno (17).

Métodos de clasificación

Según el aspecto que se desarrolla en la clínica, se pueden diferenciar diversos métodos de clasificación de los biotipos gingivales, entre los cuales se pueden encontrar (6):

- *Fotografías clínicas*. Las cuales se toman en el diente y permiten ser ampliadas hasta diez veces a través de un visor de radiografía, con ayuda de un papel transparente, el cual representará el contorno de cada diente y de esta manera poder realizar diferencias entre la encía y por consiguiente identificar el biotipo.
- *Translucidez de sonda periodontal*. Este método se basa en la presencia o ausencia de transparencia a través del uso de una sonda periodontal, ubicada en

la encía libre y de esta manera, se logra identificar el biotipo periodontal al que representa.

- *Ultrasonido.* Se encarga de medir el grosor del dispositivo de ultrasonido.
- *Modelos de estudio.* A través del uso del alginato, se obtienen modelos de estudios para ser evaluados. Dentro de las principales características a evaluar se encuentra la posición de las piezas dentarias, la anchura, la altura de la papila interdientaria, y en base a dichas características, lograr la determinación del biotipo.
- *Evaluación intraoral de la corona.* Para poder desarrollar este método se deben tomar en consideración cuatro características clínicas, el tamaño de la corona, el ancho gingival, el nivel de altura de la papila interdientaria y el espesor de la encía.

BIOTIPO PERIODONTAL

Se define como la expresión del fenotipo de una estructura biológica, tales como las proporciones del complejo formado entre el diente y el periodonto. Por consiguiente, un biotipo periodontal, se define como la forma típica en que se encuentra un modelo que representa la especie, o raza, tal como sucede cuando se promedia el grosor biológico que brinda armonía a la estética de un conjunto de dientes (18).

Los biotipos periodontales pueden representar cada uno de los grupos étnicos, de ahí la importancia de la relación que existe entre el diente y la encía, sobre todo para cada sonrisa estética, inclusive un cambio mínimo de cualquiera de las estructuras puede alterar de manera visible la imagen general de la propia sonrisa (16).

El impacto que se tiene actualmente sobre el estudio de cada una de las encías como las diversas partes de la mucosa, por lo que es evidente que reaccionan las diferentes maneras frente a las diversas patologías y agresiones físicas y químicas. El estudio odontológico de las necesidades fisiológicas del paciente ha evolucionado hasta el logro de un requerimiento netamente estético,

por lo que la importancia del profesional de la rama de odontología se encuentra en como diferenciar cada uno de los procedimientos en las diferentes áreas (20).

Biotipo grueso

Posee una estructura normal, por lo que la encía marginal es más gruesa, además de una zona más amplia de tejido queratinizado fino y posee además una altura baja de las papilas que se encuentran entre cada diente, por lo que da una forma cuadrada de las coronas, asimismo, las crestas óseas se identifican como menos pronunciadas y el área de contacto es más amplia. La banda de la encía es ancha, cuando existen bolsas periodontales, pueden ser más profundas, su apariencia se presenta en ocho de cada diez individuos (18)

Se encuentra caracterizado por un tejido gingival grueso y por consiguiente una capa ósea gruesa, posee un margen gingival ancho. Los dientes son en su gran mayoría cuadrados con puntos de contactos extensos. Posee un surco gingivodentario profundo. Por lo que la superficie radicular presenta contornos aplanados. Se considera que, al ser una encía gruesa, puede tener una unión del diente con la encía más larga (16). Este biotipo presente como característica dientes anteriores con una corona corta y limpia, por lo tanto, contactos más grandes cercas de las superficies de contacto, un margen gingival ancho y poco festoneado y papilas bajas (3).

Biotipo fino

Cuando los dientes anteriores poseen una corona larga se define como un biotipo delgado, asimismo, otra de las características que puede determinar este biotipo por la delgadez del hueso alveolar y la existencia festoneada a la vista. Por lo que el biotipo fino se encuentra con mayor riesgo a la recesión gingival. El margen gingival fino con papilas altas, se encuentra asociadas a las coronas largas, con puntos de contacto fino a nivel del radicular presentando contornos más convexos (3).

Se caracteriza principalmente por una capa de tejido gingival y de hueso fino, en donde se puede identificar

con fenestraciones. Tiene un margen fino y festoneado. Con frecuencia se asocia a las piezas dentales largas, las mismas que poseen puntos de contactos pequeños, a nivel del tercio incisal. Las raíces poseen forma convexa, con un surco poco profundo (16).

El biotipo fino posee una arquitectura bien delimitada, una forma larga y a la vez estrecha de la corona a nivel de los incisivos, una zona estrecha de la encía y una altura ampliada de las papilas que se encuentran entre las piezas dentarias. Las áreas de contacto son amplias y coronales. Cuando existen bolsas, estas pueden ser de profundidad mínima y mayor recesión y se encuentra presente en dos de cada diez individuos (18).

MÉTODOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL BIOTIPO

De manera limitada, se puede desarrollar una exploración convencional a través de sonda periodontal que se encuentra en la cara vestibular, en la encía del diente (21). Para poder desarrollar una evaluación adecuada del biotipo, se pueden utilizar diferentes métodos invasivos, tales como el ultrasonido o la tomografía de haz cónico, la misma que puede hacer una medición de la encía y de cada una de las dimensiones de la unidad dentogingival (22).

Método visual de transparencia de la sonda

Esta técnica se encarga de realizar un sondaje por medio del margen gingival, a nivel de la zona vestibular superior. En el caso de las marcas de la sonda se encuentra subyacentes a la encía, se pueden visualizar y de esta manera clasificar como biotipo fino. Si dichas marcas no pueden ser visualizadas, estas se caracterizarán como biotipo grueso. Se define como un método simple e inclusive de bajo costo (23).

Sondaje transgingival (STG)

Se define como un procedimiento poco invasivo, por medio del cual se introduce una sonda periodontal, a través de la encía hasta topar con el hueso, esta es retirada y medida a través de una regla o calibrador. Sin embargo, no se usa con frecuencia, ya que produce

ciertas molestias con el paciente, por lo que se debe colocar anestesia local previo a dicho procedimiento (10).

Medición directa (MD)

La medición directa se puede aplicar a individuos con planificación de exodoncias, a las cuales, posterior a este procedimiento se les puede medir el grosor de la encía a partir de la cresta ósea. Varios estudios han demostrado la ineficacia de caliper en cuanto a las estadísticas obtenidas del método de transparencia de la sonda (24).

Estudio Histológico

En los cuales se ha estudiado maxilares de cadáveres, por lo que la encía de los dientes es seccionada para su estudio microscópicamente. Por lo que esta técnica se realiza para poder estudiar los componentes del tejido y su grosor es medido para complementar su análisis (24).

Mediciones ultrasónicas (MUS)

Este tipo de mediciones se realizan a través de un instrumento ultrasónico, por medio del cual, al apoyar la superficie a estudiar, puede emitir ondas que se propagan por medio de la encía y se reflejan al contacto con el hueso, posteriormente estas imágenes son leídas por el instrumento y traducirlo en milímetros, aunque es un método eficaz, este es costoso y difícil de reproducir (14).

Tomografía Computarizada Cone Beam (CBCT)

Se refieren a estudios de carácter imageneológicos en 3 dimensiones, la cual permite medir la encía, por lo que se debe separar del labio a estudiar, ya que esta técnica de diagnóstico no puede diferenciar el límite de cada uno de los tejidos blancos, ya que ambos poseen la misma densidad. Las ventajas de este estudio es que, como ya se mencionó puede visualizar las tres dimensiones, en las estructuras blandas como duras. En algunos casos, puede servir además para poder determinar el grosor de la mucosa del hueso palatino, para que esta sirva de injerto del tejido en una cirugía de implantes, así como para procedimientos en donde se deba cubrir las recesiones gingivales. (25).

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación es tipo cuantitativo ya que se establecerá una estadística con referencia a la prevalencia de biotipo periodontal en estudiantes de sexto semestre. Así mismo es de tipo no experimental ya que no existe manipulación de variables, tampoco se trabaja en grupos de control ni grupo experimental. Es descriptiva ya que se describirán los hallazgos con respecto al biotipo periodontal. Es de campo ya que se levantará la información en las clínicas de la facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil.

La población del siguiente trabajo está comprendida por 94 estudiantes de sexto semestre jornada matutina de la Facultad de Odontología durante el período 2019-2020, ciclo II. La muestra que se tomó fue el 70% del total de la población es decir en este caso se analizó a 74 estudiantes, sanos sin enfermedad periodontal o uso de ortodoncia tanto género masculino y femenino. La toma de muestra se la realizó mediante fotografías y evaluación clínica intraoral.

Criterios de inclusión

- Los estudiantes que formarán parte del estudio tendrán que cumplir las siguientes características.
- Presencia de segmento anterior superior de canino a canino.
- Periodonto sano.
- Estudiantes de género masculino y femenino.
- Mayor de 18 años.

Criterios de exclusión

- Estudiantes que no presenten piezas en segmento anterior.
- Estudiantes con enfermedad periodontal.
- Estudiantes con alguna patología que involucre segmento anterior superior.
- Estudiantes que presenten enfermedades sistémicas relevantes en el periodonto.
- Estudiantes que tengan hábito de tabaquismo.
- Estudiantes de género femenino en estado de

gestación.

- Estudiantes en tratamiento de ortodoncia.

Métodos, técnicas e instrumentos

Métodos

Se toma en cuenta todos los aspectos de la investigación siempre analizando la importancia y aprendizaje que se puede obtener. La información relevante se analiza y estudia para sistematizarla y seleccionar lo más importante utilizando los métodos de investigación tales como:

- *Método científico.* Es el modo de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el propósito de descubrir la esencia de los mismos y sus relaciones.
- *Método inductivo – deductivo.* Es un procedimiento importante mediante el cual a partir de hechos singulares pasan a proposiciones generales para formulación de la hipótesis, y el deductivo se apoya en las aseveraciones y generalizaciones que complementa los procedimientos de un conocimiento verdadero sobre la realidad.
- *Método estadístico.* Es la realización de mediciones de la aplicación de diferentes procedimientos que permiten revelar las tendencias, regularidades y las relaciones del fenómeno y el objeto de estudio.

Técnicas

La técnica utilizada en el presente trabajo es la observación clínica directa. En la cual se realiza con espontaneidad, teniendo un control adecuado para garantizar la objetividad y de esta manera observar los biotipos periodontales en cada uno de los pacientes.

Aspectos éticos para la recolección de datos

Cada uno de los participantes de la investigación, firmarán un consentimiento informado, para poder realizar el estudio, en donde se le informará cada uno de los procesos, así como finalidad del mismo, dentro la información requerida se encuentra los nombres, número de cédula y firma.

RESULTADOS

Tabla 1. Distribución de la muestra de acuerdo al género

Genero	Cantidad	Porcentaje
Masculino	22	29,73
Femenino	52	70,27
TOTAL	74	100

Fuente: Ficha de observación clínica. Elaborado por: Autores

De los individuos que conforman la muestra para la presente investigación, se puede identificar que existe una prevalencia del sexo femenino con el 70,27%, en relación al sexo masculino con un 29,73%.

Tabla 2. Distribución de la muestra de acuerdo a la edad

Edad	Cantidad	Porcentaje
20	8	10,81
21	44	59,46
22	17	22,97
23	3	4,05
24	2	2,70
TOTAL	74	100

Fuente: Ficha de observación clínica. Elaborado por: Autores

De los individuos que conforman la muestra para la presente investigación, se puede identificar que existe una prevalencia de los individuos con 21 años con el 59,46%, seguido de los individuos que tienen 22 años de edad con el 22,97% y en menor medida con un 2,70% los individuos que tienen 24 años.

Tabla 3. Distribución de la muestra de acuerdo al PSR

PSR	Cantidad	Porcentaje
0	100	100
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
TOTAL	74	100

Fuente: Ficha de observación clínica. Elaborado por: Autores

De los individuos que conforman la muestra para la presente investigación, se puede identificar que el 100% de los mismos tiene un *Periodontal Screening and Recording*

(PSR) equivalente a código 0, es decir que tienen un grado de salud gingival óptimo y no se identificó presencia de hemorragias y calculo.

Tabla 4. Distribución de la muestra de acuerdo al nivel de encía queratinizada

Encía queratinizada	Cantidad	Porcentaje
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	35	47,30
4	39	52,70
TOTAL	74	100

Fuente: Ficha de observación clínica. Elaborado por: Autores

De los individuos que conforman la muestra para la presente investigación, se puede identificar que existe una prevalencia de individuos que posee un grado 4 con el 52,7%; es decir, un nivel de encía queratinizada mayor a 5,5mm y en menor frecuencia; un 47,30%, de pacientes con un grado 3; es decir un nivel de encía queratinizada de 3,5-5,5mm.

Tabla 5. Distribución de la muestra de acuerdo a la forma de corona clínica

Forma de corona clínica	Cantidad	Porcentaje
Triangular	16	21,62
Ovoide	24	32,43
Rectangular	34	45,95
TOTAL	74	100

Fuente: Ficha de observación clínica. Elaborado por: Autores

De los individuos que conforman la muestra para la presente investigación, se puede identificar que existe una prevalencia de pacientes con forma de los dientes rectangulares o cuadrados con el 45,95%, seguido de pacientes que posee una forma ovoide con el 32% y finalmente, los pacientes que poseen forma triangular con el 21,62%.

Tabla 6. Distribución de la muestra de acuerdo al diagnóstico visual y su relación con el sexo

Diagnóstico Visual	Cantidad	Femenino	Cantidad	Masculino
Fino	31	63,27	16	64,00
Grueso	17	32,43	8	32,43
Mixto	1	2,70	1	2,70
TOTAL	49	100	25	100

Fuente: Ficha de observación clínica. Elaborado por: Autores

De los individuos que conforman la muestra para la presente investigación, se puede identificar que, de acuerdo al diagnóstico visual, existe una prevalencia de biotipo periodontal fino con el 64,86%, 32,43% que posee un biotipo dental grueso y en menor proporción, con un 2,70% un biotipo mixto.

DISCUSIÓN

De acuerdo a un estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (UCE), el cual tuvo como objetivo principal la determinación de la prevalencia de la recesión gingival y su relación con el biotipo del periodonto en adolescentes, teniendo como conclusión, que existe una mayor prevalencia, con el 39% del biotipo delgado y un 61% correspondiente al biotipo grueso, con una prevalencia de recesión gingival con el 39% (26).

En la ciudad de Tacna – Perú, una investigación realizada con la finalidad de determinar la relación que existe entre el biotipo periodontal y su relación con la recesión de encía en pacientes adultos que se acudían la clínica odontología, en donde se identificó el resultado que, según el método de transparencia de sonda, existe un 64,4% de biotipo fino y un 35,6% periodontal grueso (27)

Según una investigación realizada en la Universidad de las Américas, la cual tuvo como objetivo principal, el observar la prevalencia de los diversos biotipos gingivales, tuvo como resultado final a través de una evaluación a 70 pacientes, que es más prevalente la

ausencia de traslucidez en biotipo grueso con el 51,4%, en relación al sexo con un 61,5% de la presencia de traslucidez corresponde al sexo femenino (4).

De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador, el cual tuvo como objetivo la determinación del biotipo en donde se comparará el método de transparencia de la sonda, con el método directo, tuvo como conclusión que el biotipo periodontal fue el biotipo fino. Teniendo además que los resultados obtenidos por el método de transparencia de la sonda no obtiene el mismo resultado que el directo (20).

Una investigación realizada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la cual tuvo como objetivo la determinación de la prevalencia del biotipo en los estudiantes de la UCSG a través de la técnica de traslucidez, tuvo como principal conclusión que el 51% de los estudiantes posee un biotipo grueso mientras el 49% presenta biotipo periodontal fino (28).

Un estudio realizado en la Universidad de Cuenca, el cual tuvo como principal objetivo analizar la frecuencia del biotipo periodontal y la prevalencia de enfermedad periodontal en estudiantes de la facultad de Odontología de la Universidad, concluyó que el biotipo periodontal más frecuente, es el biotipo normal o intermedio 69%, seguido del biotipo periodontal grueso 22% y el biotipo periodontal delgado 9% (2).

CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos, se determinó que el biotipo periodontal más frecuente es el biotipo periodontal fino con el 64,86%, teniendo en cuenta que el sexo predominante es el sexo femenino con el 70,27% y un 59,46% tienen una edad de 21 años.

Se puede identificar que, de acuerdo al diagnóstico visual, que existe una prevalencia de biotipo dental fino con el 64,86%, seguido de un 32,43% que posee un biotipo dental grueso y en menor proporción, con un 2,70% un biotipo mixto.

Entre las principales ventajas y desventajas que se pueden identificar en el biotipo periodontal fino que los dientes anteriores poseen una corona clínica larga y estrecha con el punto de contacto proximal en el tercio incisal ya que este biotipo delgado es más vulnerable a la recesión gingival, a diferencia del biotipo periodontal grueso que la encía marginal es más gruesa, una zona más amplia del tejido queratinizado fino y una altura más baja de las papilas interdentes dan una forma de las coronas más cuadradas, por lo que puede tener una unión dentogingival más larga.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lindhe; Karring; Araujo. Anatomía de los tejidos periodontales. Lang N.P. : Editoria Panamericana, 2009.
2. Niemes. Frecuencia del biotipo periodontal y la relación con la enfermedad periodontal en estudiantes de pregrado de la facultad de odontología de la Universidad de Cuenca 2018. 2018. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/31635/1/Tesis.pdf>.
3. Rodríguez. Biotipos periodontales a través de la transparencia de la sonda vs medición directa. 2017. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9477/1/T-UCE-0015-570.pdf>.
4. Lizarzaburu. Prevalencia de biotipos gingivales en dentición anterior permanente de pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad de las Américas. 2015. <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3981/1/UDLA-EC-TOD-2015-08%28S%29.pdf>.
5. Gingival biotype: A review. Esfahrood; Zeinab & Kadlkhodazadeh. 2013, General Dentistry, págs. 14-7.
6. Barraza, López y Tobar. Prevalencia de los diferentes biotipos gingivales en dentición permanente en pacientes atendidos en la facultad de odontología de la Universidad de el Salvador. 2012. <http://ri.ues.edu.sv/3746/1/17100364.pdf>.
7. Garofalo. Prevalencia de la recesiones gingivales asociadas al fenotipo gingival en el sector anterior del maxilar superior de adultos jóvenes. 2019. <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/44186/1/GAROFALOchristian.pdf>.
8. Tarazona. Gingivitis en relación al margen cervical de coronas completas en pacientes atendidos en el Hospital Hermilo Valdizan-Huanco 2016. 2016. <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/140/Manuel%2C%20TARAZONA%20CASTILLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
9. Guerrero. Estado de los tejidos periodontales en pacientes de 30 a 60 años de edad que acuden alas clínicas de periodoncia de octavo, noveno y décimo semestre de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, provincia de Manabí, República del Ecuador. 2015. <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/650/1/ODO-T1472.pdf>.
10. Determinantes del Diagnóstico Periodontal. Botero y Bedoya. 2010, Revista Clínica Periodoncia, Implantología, Rehabilitación Oral, págs. 94-99.
11. Cano. Determinación del grado de inflamación gingival y/o enfermedad periodontal en niños de 8-12 años. Estudio realizado en 4 escuelas públicas localizadas en el área urbana de la ciudad de Guatemala en los meses de agosto-septiembre del año 2011. 2011. http://www.repositorio.usac.edu.gt/678/1/T_2610.pdf.
12. Relación cresta osea alveolar - restauración: un factor clave para la correcta estética del tratamiento rehabilitador. Fernández, y otros. 2008, Acta Odontológica Venezuela .
13. Villegas. Relación entre grosor de cortical ósea vestibular y parámetros clínicos en la medición de biotipo periodontal. 2016. http://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/3791/a118861_Villegas_K_Relacion_entre_grosor_de_cortical_osea_2016_Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
14. Arbildo. Prevalencia de biotipos gingivales según Seibert y Lindhe en pacientes con dentición permanentes atendidos en la unidad de segunda especialización en estomatología (USEE) - UNT, 2015. 2015. http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10574/ArbildoVega_H.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

15. Manejo del espacio biológico - Revisión de literatura. Castro, Bravo y Grados. 2014, Acta Odontológica Venezuela.
16. Jimenez, La Torre. Biotipo periodontal en adolescentes de 12-18 años en la ciudad de Iquitos, 2018. 2018.
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/5720/Lisseth_tesis_titulo_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
17. Zárate. Tratamiento de paciente con periodontitis crónica severa generalizada. [En línea] 2015. <https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/844/1/T-UIDE-0709.pdf>.
18. Biotipos, fenotipos y genotipos. ¿Qué biotipo tenemos? Zenón. 2011, Revista Mexicana de Periodontología, págs. 22-33.
19. Villacorta. Biotipos periodontales en estudiantes de estomatología de la Universidad privada Antenor Orrego-Trujillo, 2015. 2016.
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1909/1/re_esto_anthony.villacorta_biotipos.periodontales-datos.pdf.
20. Rodríguez. Biotipos periodontales a través de la transparencia de la sonda vs medición directa. 2017. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9477/1/T-UCE-0015-570.pdf>.
21. Masticatory mucosa in subjects with different periodontal. Eger. 2009, J Clin Periodontol, págs. 621-626.
22. Valle. Comparación del biotipo periodontal de poblaciones jóvenes de la costa y sierra de dos localidades de la Región Piura, 2018. 2018.
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/26386/Valle_HG.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
23. Navarrete. Correlación entre biotipo gingival, ancho y grosor de encía adherida en zona estética del maxilar superior. Revista Clínica, Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral. 2015.
24. Klein. Biotipo Periodontal y Recesiones Gingivales: prevalencia e indicadores de riesgo en adolescentes entre 15 y 19 años de la ciudad de Santiago. 2014. <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130466/Biotipo-periodontal-y-recesiones-gingivales.pdf?sequence=1>.
25. Norambuena. Evaluación del biotipo periodontal en encía de dientes 1.1, 2.1 a través de tomografía computarizada cone beam en una población chilena seleccionada. 2011.
26. Cuesta. Prevalencia de recesión gingival y su asociación con el biotipo periodontal en adolescentes de la unidad educativa "Cardenal Carlos Maria de la Torre" del Quinche año 2017. 2017. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13750/1/T-UCE-015-830-2017.pdf>.
27. Carbajal. Relación entre biotipo periodontal y recesión gingival en pacientes adultos que acuden a la clínica odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 2018. http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/3321/1449_2018_carbajal_valdivia_kb_facsoodontologia.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
28. Armijos. Prevalencia de Biotipo Periodontal en alumnos de la UCSG semestre A 2017. 2017. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8994/1/T-UCSG-PRE-MED-ODON-325.pdf>.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo